

YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI

G'afforova Kamolaxon Ergashali qizi

gaffarovakamola7@gmail.com

Namangan Davlat Universiteti filologiya fakulteti o'zga tili
guruhlarda rus tili yo'nalishi RUA-ER-20(206) guruh talabasi

Prezidentimizning ta'kidlashicha, Yangi O'zbekistonni yuksak madaniyat va ma'naviyatga ega bo'lgan, erkin va baxtli insonlar yashaydigan mamlakatga aylantirish uchun “Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat” konsepsiyasi va uni amalga oshirish milliy dasturi ishlab chiqiladi. Bu, avvalo, ma'naviy-axloqiy qadriyatimizni davr talablariga mos ravishda boyitish va rivojlantirish, shu orqali jamiyatning madaniy va ma'rifiy yuksalishiga erishish imkonini beradi.

Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rnini nihoyatda katta. Bugungi kunda yoshlarni madaniyatli, ma'naviyatli, ma'rifatli, ijodkor, har tomonlama yetuk, dunyoqarashi keng, kuchli intellektual salohiyatga ega bo'lgan komil inson qilib tarbiyalash – jamiyatimizning oliy maqsadidir.

Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlar va Davlatimiz rahbarining yoshlarga bo'lgan yuksak e'tibori va ishonchiga javoban yaratilgan shart-sharoitlardan oqilona foydalangan holda yurt ravnaqi, xalqimiz manfaatlariga xizmat qilish biz yoshlarning eng asosiy ezgu maqsadi va vazifasidir. Bunday imkoniyat va imtiyozlar orqali biz yoshlar, yosh avlodni ertamizning munosib davomchilari etib tarbiyalashda o'z hissamizni qo'shishimiz uchun yorqin istiqbollarni ochadi.

Prezidentimiz o'z ma'ruzalarida aytgan “Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-

fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq.

Buyuk yunon olimi Aristotelning "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi", degan so'zlari bor.

Qarang, bu fikrlar miloddan avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta'lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda" kabi so'zlaridan shuni angladimki, biz yoshlarning ta'lim va tarbiyasi birinchi navbatdagi masaladir.

Bugungi kunda yoshlar ta'lim olishlari uchun juda keng imkoniyatlar ochildi. Respublikamizda 96 ta davlat oliy ta'lim muassasalari 9 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari, 24 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari bo'lib jami 129 ta oliygoh faoliyat yuritmoqda. Yoshlarimiz o'zlari tanlagan yo'nalishlari bo'yicha tahsil olishlari mumkin.

Hozirgi kunda yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi shunchalik ko'p va kengligini ko'rib ko'zing quvonadi. Masalan,

- yoshlarning o'qishi uchun imkoniyatlar;
- yoshlarning ishlashi uchun imkoniyatlar;
- yoshlarning tadbirkor bo'lishi uchun imkoniyatlar;
- yoshlarning til o'rganishlari uchun imkoniyatlar;
- yoshlarning qo'shimcha daromad topishi uchun imkoniyatlar;
- yoshlarni uy-joy bilan ta'minlanishi uchun imkoniyatlar;
- yoshlarning madaniy-ma'naviy dam olishlari uchun imkoniyatlar;
- yoshlar uchun turli tanlovlar;
- yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, yosh oilalar uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish;

- yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish.

Bundan ko'rinib turibdiki, biz yoshlarga berilayotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga yetkazilgan. Albatta, bu siyosat ham o'z natijasini beradi. Mamlakatimizda aholining asosiy qismini tashkil qiluvchi yoshlar tarbiyasi, ma'naviyati eng dolzarb masala bo'lganligi uchun yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun "Yoshlar - kelajagimiz" davlat dasturi doirasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi qoshida "Yoshlar - kelajagimiz" jamg'armasi tuzildi. Unga ko'ra, yoshlarning biznes g'oya va loyihalarini amalga oshirishlari uchun tijorat banklari orqali yillik 7 % miqdorida imtiyozli kreditlar berilishi ham yoshlarga berilayotgan e'tiborning bir ko'rinishidir.

Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rni katta ahamiyatga ega. Bu borada, mamlakatimizda Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida xalq manfaatlariga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yoshlarni madaniyat, san'at va jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib etish, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbus hayotga samarali tatbiq etilmoqda.

Bu tashabbus asosida bugun yurtimizda ularning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinayotgani, xususan, Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotgani zamirida katta ma'no mujassam. Hozir biz zamonaviy talablar asosida jihozlangan, barcha shart-sharoitlarga ega o'quv binolarida ta'lim olayotgan yoshlarning yutuqlari bilan

haqli ravishda faxrlana olamiz.

Yoshlarni har tomonlama qo`llab-quvvatlash yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlar va Davlatimiz rahbarining yoshlarga bo`lgan yuksak e`tibori va ishonchiga javoban yaratilgan shart-sharoitlardan oqilona foydalangan holda yurt ravnaqi, xalqimiz manfaatlariga xizmat qilish biz yoshlarning eng asosiy ezgu maqsadi va vazifasidir. Bunday imkoniyat va imtiyozlar orqali biz yoshlar ham yosh avlodni ertamizning munosib davomchilari etib tarbiyalashda o`z hissamizni qo`shishimiz uchun yorqin istiqbollarni ochadi.

Men to`rt yil davomida Farg`ona soliq kollejida o`qidim. Ammo bugungi kundagi yoshlar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlarni, tengdoshlarim erishayotgan yutuqlarni ko`rib to`xtab qolishni istamadim. Namangan Davlat Universitetining rus tili fakultetiga o`qishga kirdim. Oilamizda hamma oliy ma`lumotli. Men ham oliy ma`lumotli, bilimli, iste`dodli ustoz bo`lishga ahd qildim. Har bir yosh kimnidir havas qiladi, kimgadir o`xshagisi keladi. Men ham rus tili ustozim Boltayeva Zubayra ustozimga havas qilaman. O`zimning onam ham kimyo fani o`qituvchisi. Tinmay o`z ustilarida ishlab, izlanayotganlarini ko`raman. Xalq ta`limi a`lochisi. yaqinda xalq ta`limi vazirligining faxriy yorlig`i bilan taqdirlandilar. Bu esa, menda o`zim egallayotgan kasbga nisbatan mas`uliyat hissini yanada oshirdi. Men "Mental arifmetika" bo`yicha boshlang`ich sinf o`quvchilariga kurs o`taman. Bu orqali men oilamga moddiy foyda keltirish bilan birga, o`quvchilar bilan ishlashni o`rgandim. Onam yangi o`qishni bitirib, maktabga ishga kelganlarida o`quvchilar bilan ishlashda ancha qiynalgan ekanlar. Ularda pedagogik mahorat yetishmagan ekan. Ammo, menda bunday bo`lmasligiga ishonaman. Chunki, men o`quvchilarga ta`lim – tarbiya berishda rag`batlantirish, turli o`yinlardan foydalanishni o`rgandim. O`quvchilarga mantiqiy masalalarni hal qila olish, ikki qo`lda rasm chizishni o`rgatdim. O`quvchilarimdan "Siz - eng yaxshi ustozsiz!", degan so`zlarni eshitganimda o`zimni baxtiyor his qilaman.

O'quvchilarimning ota-onalari bilan ishlashni o'rgandim. Men oliygohni bitirib, ana shu pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarga rus tilini o'rgatishda bilimim, iqtidorim, tajribam yetarli darajada bo'lishiga ishonchim komil.

Prezidentimiz ta`biri bilan aytganda. "Bugun biz yashayotgan jamiyatga yangi fikr, yangi g'oya, eng muhimi, islohotlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlari kerak. "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir".

Chindan ham, bugun biz ulug' niyatlar bilan poydevor qo'yayotgan yangi Uyg'onish davri mamlakatimizda mana shunday ulkan boylik yaratishga, xalqimizning hayotini farovon qilishga va kelgusi avlodlarga o'zimizdan munosib meros qoldirishga xizmat qiladi". Bundan ko'rinib turibdiki, biz kabi yoshlar oldiga shunday mas'uliyatli vazifalar qo'yilmoqdaki, o'zimizga berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda ana shu vazifalarni astoydil bajarish uchun bel bog'lashimiz zarur. Chunki, men bo'lajak rus tili fani o'qituvchisiman, kelajak avlodga ta`lim-tarbiya berish, ayniqsa, rus tilini o'rgatish mening eng muhim va mas'uliyatli vazifamga aylanadi. Bu borada menga "Mental arifmetika" bo'yicha olib borayotgan ishlarim qo'l keladi. Men albatta rus rili bilan cheklanmasdan ingliz tilini ham o'rganishni maqsad qilib qo'yganman. Chunki, til bilish orqali xorijiy tajribalarni ham o'rganishim mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni vatanga muhabbat, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashda barcha o'qituvchilar, biz kabi bo'lajak o'qituvchilar uchun ham, har bir dars muqaddas bo'lmog'i shart. Qaysi fanni o'qitishimizdan qat'iy nazar, biz o'quvchiga puxta bilim bermog'imiz lozim. Chunki, O'zbekiston kelajagi ana shu biz o'qitadigan yosh avlod qo'lidadir. Xuddi shifokorlar "Gippokrat qasami"ni ichganidek biz ham o'z ishimizning mohir ustasi sifatida o'quvchilarni sevishimiz hamda ularga o'z fanimizni chuqur o'rgatishimiz zarur. Zero, Yangi O'zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda

yoshlarning o'zni, beqiyosdir!!!

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 dagi "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020 yil 30 sentyabr.
3. "Inson qadri uchun" – Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturi. 2021 yil sentyabr.

Ishtirokchining buyurtmasi:

1. Familiyasi, ismi, sharifi: G'afforova Kamolaxon Ergashali qizi
2. Ilmiy darajasi va unvoni: yo'q
3. Ish joyi, lavozimi: Namangan Davlat Universiteti filologiya fakulteti o'zga tilli guruhlarda rus tili yo'nalishi RUA-ER-20(206) guruhi talabasi
4. Ma`ruza mavzusi yo'nalishi: 3. Yangi O'zbekiston ma`rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'zni
5. Telefon: +998-88-780-32-30
6. Email: gaffarovakamola7@gmail.com